

PROJETOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS: comunidade acadêmica no *zenodo*

D.O.I.: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15066505>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

A comunidade “Projetos de Atividades Acadêmicas: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão” constitui uma iniciativa inovadora voltada para a promoção do compartilhamento de experiências acadêmicas e profissionais no campo da educação em saúde. Criada no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e hospedada na plataforma Zenodo, a comunidade reúne projetos que envolvem ensino, pesquisa, extensão e gestão, ampliando seu escopo para colaborações de diversas instituições. O repositório, de acesso livre e contínuo, tem por objetivo divulgar práticas educacionais inovadoras, fortalecendo a formação acadêmica e profissional de docentes e discentes. Os projetos submetidos passam por rigorosa avaliação quanto à clareza, pertinência e coerência metodológica. A proposta editorial, realizada em parceria com a Quick Mind Editora, valoriza a produção científica coletiva e promove a troca de saberes, ao mesmo tempo em que reforça a responsabilidade social das universidades e a busca pela excelência na gestão acadêmica. Assim, a comunidade consolida-se como um importante instrumento de inovação e disseminação do conhecimento no ensino em saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Pesquisa Acadêmica; Extensão Universitária; Gestão Educacional; Ensino na Saúde.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

ABSTRACT

ACADEMIC ACTIVITY PROJECTS: Academic Community on Zenodo

The community "Academic Activity Projects: Teaching, Research, Extension, and Management" is an innovative initiative aimed at promoting the sharing of academic and professional experiences in the field of health education. Created under the Professional Master's Program in Health Education (MPES) at the Federal University of Alagoas (UFAL) and hosted on the Zenodo platform, the community brings together projects involving teaching, research, extension, and academic management, while expanding its scope to accept contributions from other institutions. The open-access, continuously updated repository aims to disseminate innovative educational practices, strengthening the academic and professional training of students and educators. Submitted projects undergo rigorous evaluation regarding clarity, relevance, and methodological consistency. The editorial proposal, developed in partnership with Quick Mind Editora, values collective scientific production and fosters knowledge exchange while emphasizing the social responsibility of universities and the pursuit of excellence in academic management. Thus, the community stands as an essential tool for innovation and knowledge dissemination in health education.

Keywords: Health Education; Academic Research; University Extension; Educational Management; Health Education.

RESUMEN

PROYECTOS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Comunidad Académica en Zenodo

La comunidad "Proyectos de Actividades Académicas: Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión" es una iniciativa innovadora que promueve el intercambio de experiencias académicas y profesionales en el ámbito de la educación en salud. Creada en el marco del Máster Profesional en Enseñanza en Salud (MPES) de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL) y alojada en la plataforma Zenodo, esta comunidad reúne proyectos relacionados con la enseñanza, la investigación, la extensión y la gestión académica, ampliando su alcance a colaboraciones de otras instituciones. El repositorio, de acceso libre y continuo, tiene como objetivo divulgar prácticas educativas innovadoras y fortalecer la formación académica y profesional de docentes y estudiantes. Los proyectos enviados son evaluados rigurosamente en cuanto a claridad, relevancia y coherencia metodológica. La propuesta editorial, desarrollada en colaboración con Quick Mind Editora, valora la producción científica colectiva y fomenta el intercambio de conocimientos, al tiempo que refuerza la responsabilidad social universitaria y la excelencia en la gestión académica. De este modo, la comunidad se consolida como una herramienta esencial para la innovación y la difusión del conocimiento en la educación en salud.

Palabras clave: Educación en Salud; Investigación Académica; Extensión Universitaria; Gestión Educativa; Enseñanza en Salud.

RÉSUMÉ

PROJETS D'ACTIVITÉS ACADÉMIQUES: Communauté Académique sur *Zenodo*

La communauté « Projets d'Activités Académiques : Enseignement, Recherche, Extension et Gestion » constitue un référentiel numérique en libre accès, hébergé sur la plateforme Zenodo, destiné à la diffusion de pratiques pédagogiques, de projets de recherche scientifique, d'actions d'extension universitaire et d'expériences de gestion académique. Créée dans le cadre du Master Professionnel en Enseignement en Santé (MPES) de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL), l'initiative s'est élargie à la participation d'autres institutions, sous réserve du respect des critères méthodologiques établis. Les travaux soumis font l'objet d'une évaluation rigoureuse par des experts, garantissant leur qualité scientifique, leur cohérence pédagogique et leur pertinence thématique. En partenariat avec la maison d'édition Quick Mind, cette communauté contribue à l'innovation éducative et au renforcement de la formation académique des professionnels de l'enseignement en santé.

Mots-clés: Éducation en Santé; Recherche Académique; Extension Universitaire; Gestion Éducative; Enseignement en Santé.

A comunidade “Projetos de Atividades Acadêmicas: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão” representa um espaço inovador que promove o intercâmbio de experiências acadêmicas e profissionais voltadas para o campo da educação em saúde. Através de projetos desenvolvidos em diferentes contextos, a publicação reforça o papel transformador da educação, especialmente ao ampliar sua atuação para além do ensino, alcançando também a pesquisa, a extensão e a gestão universitária.

O núcleo do ensino permanece como a base das atividades acadêmicas, sendo essencial na formação crítica e técnica dos discentes. Nesse sentido, a divulgação de projetos educacionais oferece a possibilidade de compartilhar projetos de pesquisa inovadores.

Além disso, os projetos de extensão apresentados evidenciam a função social da universidade ao conectar saber acadêmico com as demandas da sociedade. Essas iniciativas fortalecem o compromisso institucional com a transformação social, o desenvolvimento sustentável e a cidadania. Por outro lado, os projetos de gestão acadêmica abordam questões administrativas e organizacionais das instituições de ensino superior, compartilhando soluções criativas, boas práticas e experiências que favorecem a melhoria da qualidade e eficiência no ambiente universitário.

A comunidade responsável por esta iniciativa está hospedada na plataforma Zenodo e pode ser acessada livremente por meio do link: <https://zenodo.org/communities/projetos-atividades-academicas-mpes-famed-ufal/>. O repositório funciona de forma aberta e contínua, reunindo projetos acadêmicos em um ambiente colaborativo, dinâmico e acessível a todos os interessados em práticas educacionais inovadoras.

Idealizado inicialmente para reunir produções do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o projeto cresceu e passou a acolher contribuições de outras instituições, desde que estejam em conformidade com os critérios metodológicos definidos. Essa ampliação permite uma diversidade de vozes, contextos e experiências, consolidando o repositório como uma referência para pesquisadores, docentes e discentes.

Para garantir a qualidade do conteúdo publicado, todos os trabalhos submetidos passam por uma criteriosa avaliação feita por especialistas ligados ao MPES. Essa análise contempla aspectos como clareza na redação, relevância do tema, consistência metodológica e potencial de contribuição para a área da educação em saúde.

A proposta editorial, construída em parceria com a Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, é renovada anualmente, com organização sistemática das publicações. Além das edições regulares, o espaço recebe colaborações espontâneas da comunidade acadêmica, promovendo a valorização da produção científica coletiva.

Entre os requisitos para a submissão de projetos estão a aderência aos princípios pedagógicos do programa de mestrado, a apresentação de informações completas sobre autoria e conteúdo, e a seleção adequada de palavras-chave para facilitar a indexação e disseminação dos trabalhos. Tais exigências refletem o compromisso com a integridade acadêmica e com a promoção de um espaço de compartilhamento qualificado de saberes.

Dessa forma, a comunidade “Projetos de Atividades Acadêmicas” se afirma como uma iniciativa essencial para fomentar a troca de conhecimentos, estimular a inovação educacional e fortalecer a formação acadêmica e profissional dos docentes e discentes da Educação Básica e Ensino Superior.